

Aplicação de filmes no ensino de anatomia e patologia humana: relato de experiência do projeto de extensão “*AnatoMovie – Saúde em Cena*”

Stephanya Covas da Silva Tomaeli^{1*}; Isabela Maria Urra Rosseto Siqueira²;

Nathália Gardênia de Holanda Marinho Nogueira³

¹Docente pelo Departamento de Morfologia e Patologia, Área: Anatomia, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, São Carlos, São Paulo, Brasil.

²Docente pelo Departamento de Morfologia e Patologia, Área: Patologia Humana, Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, São Carlos, São Paulo, Brasil.

³Docente pelo Departamento de Biociências, Área: Neuroanatomia, Universidade Estadual de Minas Gerais, UEMG, Passos, Minas Gerais, Brasil.

***Autor correspondente:** Profa. Dra. Stephanya Covas da Silva Tomaeli - E-mail: stephanyacovas@ufscar.br.

Palavras-chave: Anatomia, Patologia, Cinema, Metodologias de Ensino, Extensão Universitária

Introdução

As disciplinas de Anatomia e Patologia são componentes curriculares fundamentais e interdependentes na formação em saúde. Entretanto, observa-se redução do engajamento discente frente aos métodos tradicionais de ensino, frequentemente centrados em aulas expositivas e na análise de estruturas anatômicas e histopatológicas por meio de atlas, peças anatômicas, livros-texto ou microscopia óptica (García-Robles et al., 2024; Nava et al., 2025; Soto-Correia et al., 2024). Embora diferentes estratégias educacionais venham sendo discutidas nas últimas décadas, ainda não existe consenso

sobre as condições necessárias para um ambiente otimizado de aprendizagem (Kayser et al., 2011). Nesse contexto, a formação em saúde demanda abordagens capazes de promover não apenas a aprendizagem teórico-prática, mas também o desenvolvimento de competências como pensamento crítico, raciocínio clínico, tomada de decisão, resolução de problemas e habilidades interpessoais (Taylor et al., 2023; Araújo, Gomes e Ribeiro, 2024).

Metodologias centradas no estudante têm sido amplamente discutidas como alternativas ao ensino tradicional por estimularem autonomia, motivação e desenvolvimento de competências (Maia et al., 2023; Taylor et al., 2023; Trullàs et al.,

2022). Entre elas, destaca-se a Aprendizagem Baseada em Casos (ABC), que utiliza situações clínicas para promover a participação ativa dos estudantes e favorecer maior interesse e motivação em comparação a abordagens tradicionais (Maia et al., 2023).

As bases conceituais da integração entre manifestações clínicas e anatomia patológica remontam aos ensinamentos de patologistas como Carl von Rokitansky e James Lorrain Smith, que defendiam a articulação entre achados patológicos, sintomas e histórico dos pacientes para a compreensão das doenças (Sturdy, 2007; Thistlethwaite et al., 2012; Turk et al., 2019). Sob essa perspectiva, o cinema pode ampliar as potencialidades da ABC ao incorporar elementos narrativos e sociais aos casos clínicos, permitindo compreender o processo de adoecimento para além de seus aspectos biológicos. Essa proposta aproxima-se das Humanidades em Saúde, campo que incorpora artes e humanidades à formação dos profissionais da saúde (Carr et al., 2021). Filmes e séries têm sido associados ao desenvolvimento de competências reflexivas, comunicacionais e relacionais, favorecendo a empatia e a compreensão das experiências de vida dos pacientes (Bordwell, Thompson e Smith, 2008; Carr et al., 2021; Duarte et al., 2024).

Apesar do crescente interesse por metodologias ativas e pelas Humanidades em Saúde, ainda são limitados os relatos sobre a utilização do cinema como ferramenta

complementar de ensino no contexto extensionista universitário. Nesse contexto, foi desenvolvido na Universidade Federal de São Carlos o projeto de extensão “*AnatoMovie – Saúde em Cena*”. Assim, o presente relato de experiência teve como objetivo descrever a utilização do cinema como ferramenta complementar para o ensino de Anatomia e Patologia no âmbito dessa atividade extensionista.

Objetivos

Relatar a experiência do projeto de extensão “*AnatoMovie – Saúde em Cena*” na utilização do cinema como ferramenta complementar para o ensino de Anatomia e Patologia, enfatizando suas potencialidades pedagógicas, reflexivas e formativas sob a perspectiva dos estudantes e docentes envolvidos.

Metodologia

O projeto de extensão “*AnatoMovie – Saúde em Cena*” foi aprovado pela Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de São Carlos, sob o processo nº 23112.004625/2024-64. O método adotado consistiu na seleção de filmes que abordassem diferentes patologias e condições clínicas, disponibilizados gratuitamente em plataformas digitais ou acessíveis por serviços de *streaming* (Tabela 1). A divulgação da atividade ocorreu por meios institucionais e redes sociais, sendo disponibilizado um formulário eletrônico para inscrição dos participantes durante o período de 30 dias.

Tabela 1. Caracterização dos encontros da atividade “*AnatoMovie – Saúde em Cena*”, incluindo filmes selecionados e respectivas patologias discutidas.

Data do Encontro	Filme Selecionado	Patologia Abordada
26/11/2024	Quase Deuses	Tetralogia de Fallot
10/12/2024	O Óleo de Lorenzo	Adrenoleucodistrofia (ALD)
15/11/2025	Tempo de Despertar	Encefalite Letárgica
20/02/2025	O Homem Elefante	Síndrome de Proteus
22/04/2025	Mãos Talentosas	Gêmeos Craniópagos

Fonte: Silva-Tomaeli (2026)

Os encontros foram realizados de forma remota por meio da plataforma *Google Meet*, com duração média de duas horas. Aproximadamente 15 a 20 dias antes de cada encontro, os participantes recebiam, por e-mail, informações referentes ao filme selecionado, ao link de acesso e ao endereço da reunião virtual. Nesse período, os estudantes eram orientados a assistir previamente à obra indicada e a registrar dúvidas e reflexões durante a exibição, para serem discutidas nas reuniões. Durante os encontros, além da discussão das produções audiovisuais, foram ministradas aulas elaboradas sobre os temas abordados, com o objetivo de aprofundar os conteúdos relacionados às obras discutidas. No último encontro, a atividade contou com a participação especial do Prof. Dr. Marcelo Volpon Santos, médico neurocirurgião do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto e docente da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (HC-FMRP/USP), que ministrou a palestra intitulada “*Experiências em Neurocirurgia: Gêmeas Craniópagas*”. Na ocasião, o palestrante

compartilhou vivências relacionadas às cirurgias de separação de gêmeos craniópagos realizadas ao longo de sua trajetória profissional, ampliando as discussões sobre os aspectos neuroanatômicos, cirúrgicos e humanos envolvidos nesses procedimentos, tema central do filme que encerrou as atividades do projeto.

Após cada encontro, os participantes receberam material didático em formato PDF com os conteúdos apresentados, além de materiais complementares com referências bibliográficas e informações suplementares relacionadas aos temas discutidos. Ao término do ciclo de atividades, os participantes foram convidados a responder um formulário eletrônico contendo questões sobre os filmes discutidos, os conteúdos abordados, os fatores relacionados à adesão ao projeto e a avaliação geral da atividade. O objetivo foi contribuir para a avaliação da atividade e para o aprimoramento de futuras edições do projeto.

Resultados

Potencial pedagógico da atividade

A utilização de produções audiovisuais como recurso complementar ao ensino de Anatomia e Patologia ampliou o contato dos estudantes com patologias pouco exploradas na graduação e favoreceu a contextualização dos conteúdos biomédicos. Os encontros também estimularam reflexões sobre ética, humanização do cuidado e repercussões sociais do processo de adoecimento.

No encontro baseado no filme *Quase Deuses*, foram discutidos aspectos relacionados à Tetralogia de Fallot, uma cardiopatia congênita caracterizada pela associação entre comunicação interventricular, obstrução da via de saída do ventrículo direito, hipertrofia ventricular direita e dextroposição da aorta (Apitz et al., 2009; Van der Ven et al., 2019). Também foram abordados aspectos históricos do desenvolvimento das cirurgias cardíacas corretivas e a contribuição de Vivien Thomas para o avanço da cirurgia cardiovascular (Loughlin, 2023). Embora ainda seja considerada uma condição rara, a Tetralogia de Fallot continua sendo uma importante cardiopatia congênita, com 138 casos registrados no Brasil em 2023 (Cezario et al., 2024). Além dos conteúdos anatômicos e clínicos, as discussões promoveram reflexões sobre o contexto histórico retratado no filme, incluindo questões relacionadas à desigualdade racial, reconhecimento profissional e acesso à educação científica.

A discussão do filme *O Óleo de Lorenzo* concentrou-se na adrenoleucodistrofia (ALD), uma doença genética rara ligada ao cromossomo X, causada por mutações no gene ABCD1 e

caracterizada pelo comprometimento do metabolismo dos ácidos graxos de cadeia muito longa (Engelen et al., 2024). O acúmulo dessas substâncias resulta em desmielinização progressiva do sistema nervoso central e comprometimento das glândulas adrenais, levando a manifestações neurológicas graves (Moser et al., 2005; Turk et al., 2020). Durante o encontro, foram discutidos os mecanismos fisiopatológicos, as manifestações clínicas e as estratégias terapêuticas da doença, incluindo o uso do chamado “Óleo de Lorenzo”.

O filme despertou forte envolvimento emocional entre os participantes ao retratar o impacto da doença sobre a criança e sua família. As discussões abordaram o papel dos familiares no enfrentamento de doenças raras, os desafios do diagnóstico e do acesso ao tratamento, bem como a participação ativa de pacientes e cuidadores na busca por conhecimento científico. Um dos momentos mais marcantes do encontro ocorreu quando uma das docentes compartilhou a experiência de um familiar acometido pela condição. Ainda, como atividade complementar, foi sugerida a apreciação da música *Lorenzo*, de Phil Collins, inspirada em poemas escritos por Michaela Odone durante o período em que cuidava de seu filho.

Já o filme *Tempo de Despertar* possibilitou discussões sobre a encefalite letárgica, uma condição neurológica rara associada à inflamação cerebral, letargia, alterações comportamentais e distúrbios do movimento (DiVito, 2023; Hoffman e Vilensky, 2017). A doença ganhou notoriedade após a epidemia ocorrida no início do século XX, no período

subsequente à Primeira Guerra Mundial, afetando aproximadamente um milhão de pessoas em diferentes países. Durante os encontros, foram abordados aspectos neuroanatômicos relacionados aos núcleos da base, aos circuitos do controle motor e às manifestações clínicas observadas nos pacientes acometidos pela condição.

Por retratar uma história baseada em fatos reais inspirada na obra do neurologista e escritor Oliver Sacks, o filme despertou grande interesse entre os participantes, além de contar com interpretações marcantes de Robin Williams e Robert De Niro. As discussões ultrapassaram os aspectos fisiopatológicos da doença e incluíram reflexões sobre a trajetória profissional do neurologista, o acompanhamento de seus pacientes e os limites do conhecimento científico diante de doenças neurológicas complexas. Fotografias históricas de Sacks e de pacientes retratados na obra foram utilizadas como material complementar durante o encontro. Entre os aspectos que mais impactaram os estudantes esteve o retorno de muitos pacientes ao estado letárgico após um período inicial de melhora induzida pela L-DOPA, o que estimulou debates sobre a imprevisibilidade das doenças neurológicas e os desafios da prática em saúde.

A obra *O Homem Elefante* favoreceu reflexões sobre alterações anatômicas, doenças raras e seus impactos sociais, especialmente no contexto da Síndrome de Proteus, além de discussões sobre estigma, exclusão social e percepção da anormalidade. Trata-se de uma doença genética extremamente rara caracterizada por crescimento excessivo e assimétrico de ossos,

pele e outros tecidos, resultando em deformidades progressivas e importante comprometimento funcional; associada a mutações somáticas ativadoras no gene AKT1 (Meneghel, 2008; Lindhurst et al., 2011). O encontro também permitiu a discussão sobre a trajetória de Joseph Merrick, conhecido como “*O Homem Elefante*”, cuja condição clínica permaneceu objeto de debate por décadas, sendo atualmente considerada compatível com a Síndrome de Proteus, embora a confirmação molecular definitiva permaneça um desafio (Huntley et al., 2015).

Entre todos os filmes trabalhados no projeto, *O Homem Elefante* foi um dos que mais impactou os participantes. A narrativa estimulou reflexões sobre preconceito, exclusão social e dignidade humana, especialmente ao retratar a forma como Merrick foi explorado e exibido como atração pública em um contexto marcado pela marginalização das pessoas com deformidades físicas. Paralelamente, os estudantes destacaram a sensibilidade e a gentileza demonstradas pelo personagem ao longo da obra, aspectos que contribuíram para discussões sobre empatia, respeito e humanização do cuidado.

O filme *Mãos Talentosas* permitiu abordar aspectos neuroanatômicos e cirúrgicos relacionados aos gêmeos craniópagos, uma rara malformação congênita caracterizada pela união dos indivíduos pela região craniana, frequentemente envolvendo compartilhamento de estruturas ósseas, vasculares e, em alguns casos, tecido nervoso (Goldman-Yassen et al., 2020). As discussões contemplaram temas como vascularização encefálica, exames de imagem,

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

planejamento neurocirúrgico, riscos operatórios e os desafios associados à separação desses pacientes. Também foram debatidos avanços da neurocirurgia e das técnicas de reconstrução craniofacial, que têm contribuído para aumentar as taxas de sucesso desses procedimentos historicamente associados a elevada mortalidade e complexidade cirúrgica (Staffenberg et al., 2012). A participação do Prof. Dr. Marcelo Volpon Santos ampliou as discussões por meio do compartilhamento de experiências relacionadas à condução de casos reais de separação de gêmeos craniópagos no Brasil.

Além dos conteúdos anatômicos e cirúrgicos, o encontro promoveu reflexões sobre dedicação aos estudos, superação pessoal e vocação profissional, temas centrais na trajetória de Ben Carson retratada no filme. Os estudantes demonstraram grande interesse pela Neurocirurgia, realizando questionamentos sobre formação profissional, tomada de decisão cirúrgica e manejo dos casos apresentados. A apresentação de

imagens, modelos tridimensionais e detalhes das cirurgias realizadas em Ribeirão Preto/SP despertou especial atenção dos participantes. O acompanhamento da recuperação das gêmeas operadas também gerou forte impacto emocional, aproximando os estudantes dos desafios humanos e éticos envolvidos em procedimentos de alta complexidade.

De forma geral, os cinco filmes selecionados possibilitaram a abordagem de conteúdos anatômicos, fisiopatológicos, clínicos, históricos e humanísticos, favorecendo discussões sobre doenças raras, avanços terapêuticos, ética profissional, desigualdades sociais, relações familiares e experiências de adoecimento. A diversidade de temas abordados evidenciou o potencial da linguagem audiovisual para integrar conhecimentos biomédicos e dimensões humanas do cuidado em saúde, além de estimular discussões interdisciplinares entre estudantes de diferentes cursos da área (Figura 1).

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

Figura 1. Representação dos principais benefícios educacionais observados na utilização do cinema como estratégia complementar para o ensino de Anatomia e Patologia, incluindo engajamento, aprendizagem significativa, reflexão crítica, humanização, interdisciplinaridade e contextualização clínica.

Fonte: Elaborada pelos autores com auxílio de inteligência artificial generativa (2026).

O potencial pedagógico mostrou-se particularmente relevante diante do elevado desconhecimento prévio dos participantes em relação aos filmes e às patologias retratadas,

especialmente nos encontros sobre encefalite letárgica, tetralogia de Fallot e ALD. Apesar disso, as produções audiovisuais apresentaram elevada aceitação, com predominância de avaliações

classificadas como excelentes e relatos positivos sobre sua contribuição para a compreensão dos conteúdos discutidos. Os dados referentes à familiaridade prévia dos participantes com os

filmes e patologias, bem como à avaliação das produções audiovisuais utilizadas na atividade extensionista, estão apresentados na Tabela 2.

Tabela 2. Familiaridade prévia dos participantes com os filmes e patologias abordadas, bem como avaliação dos filmes utilizados na atividade extensionista “*AnatoMovie – Saúde em Cena*”.

Filme	Participantes que não conheciam o filme (%)	Participantes que classificaram o filme como excelente (%)	Participantes que desconheciam a patologia (%)
<i>Quase Deuses</i> (Tetralogia de Fallot)	59,1%	59,1%	54,5%
<i>O Óleo de Lorenzo</i> (Adrenoleucodistrofia)	36,4%	68,2%	50,0%
<i>Tempo de Despertar</i> (Encefalite Letárgica)	63,6%	54,5%	59,1%
<i>O Homem Elefante</i> (Síndrome de Proteus)	45,5%	45,5%	40,9%
<i>Mãos Talentosas</i> (Gêmeos Craniópagos)	22,7%	77,3%	13,6%

Fonte: Silva-Tomaeli (2026)

Perfil dos participantes e razões pela adesão ao projeto

Ao todo, 91 estudantes participaram da atividade. A maioria dos inscritos era proveniente da Universidade Federal de São Carlos (65 estudantes), seguida pela Universidade Nove de Julho, (24 participantes) e pela Universidade de Uberaba (dois estudantes). Quanto aos cursos de origem, participaram estudantes de Medicina (52), Terapia Ocupacional (16), Enfermagem (12), Psicologia (4), Fisioterapia (4), Educação Física (2) e Ciências Biológicas (1). As atividades também

contaram com a participação de docentes das áreas de Anatomia e Patologia, responsáveis pela mediação dos debates e pelo aprofundamento dos conteúdos abordados.

De acordo com as respostas obtidas no formulário de avaliação aplicado ao final do projeto, entre os principais fatores relacionados à adesão dos estudantes à atividade destacaram-se as discussões e o aprendizado acadêmico (81,8%), seguidos pela curiosidade acerca dos casos clínicos retratados nos filmes (68,2%) e pela oportunidade de aprofundamento dos conteúdos abordados

(54,5%). Outros fatores mencionados incluíram a temática das patologias discutidas (45,5%), o interesse pela relação entre cinema e saúde (45,5%), os momentos de interação multiprofissional (45,5%), o interesse pelos filmes selecionados (36,4%), a compatibilidade de horários com a grade curricular (36,4%) e o certificado de participação (31,8%).

Percepções dos discentes e docentes sobre a atividade

Em relação à avaliação geral da atividade, 86,4% dos estudantes classificaram as discussões pós-filme como “muito enriquecedoras”, enquanto 9,1% consideraram as discussões positivas, mas apontaram a possibilidade de maior interação durante os encontros. Além disso, 4,5% relataram não ter conseguido participar de todas as atividades. Ao final do projeto, todos os participantes afirmaram que recomendariam a atividade para os colegas.

Durante o desenvolvimento do projeto, observou-se participação ativa dos estudantes, com debates marcados por questionamentos e reflexões relacionadas aos filmes. Os materiais complementares disponibilizados, incluindo aulas em PDF e referências bibliográficas, também foram bem aceitos como recursos de estudo e aprofundamento dos conteúdos discutidos.

De modo geral, os participantes consideraram o projeto “*AnatoMovie – Saúde em Cena*” uma estratégia inovadora e eficaz para o aprendizado integrado de Anatomia e Patologia. Entre os principais aspectos positivos destacaram-se a qualidade dos filmes selecionados, a

organização dos materiais didáticos, o preparo dos docentes facilitadores e a contextualização dos conteúdos durante as discussões. Alguns relatos ilustram essas percepções: “*A iniciativa foi muito criativa, pois relaciona a história com o aprendizado em sala, facilitando a compreensão do assunto abordado*”; “*Misturar filmes e ciência foi uma excelente ideia de projeto, principalmente por trazer o mecanismo fisiopatológico por trás de cada condição*”; “*Amei o projeto. Cheio de ensinamentos e relatos profundos que tornavam as discussões muito impactantes*”; e “*Gostei muito do projeto. As reuniões foram muito bem pensadas e os materiais de apoio eram sensacionais*”.

Entre as sugestões apresentadas para futuras edições do projeto, destacaram-se o uso de ferramentas interativas, como o *Kahoot*, para ampliar a participação durante as discussões, a criação de um grupo de *WhatsApp* para lembretes dos encontros, a realização de atividades presenciais para tornar a experiência mais imersiva e a disponibilização de materiais introdutórios antes das reuniões, especialmente para estudantes de cursos com menor carga horária em Anatomia. Apesar da predominância de avaliações positivas, também foram relatadas dificuldades pontuais, como o cansaço relacionado ao horário noturno dos encontros e conflitos com outras atividades curriculares, fatores que impactaram a participação de alguns estudantes. Ainda assim, observou-se avaliação geral positiva da atividade, acompanhada de frequentes manifestações de interesse na continuidade e expansão da iniciativa.

Também foi observada receptividade positiva dos docentes participantes em relação à

utilização do cinema como ferramenta complementar no ensino em saúde. Segundo os docentes envolvidos, a linguagem audiovisual favoreceu o engajamento discente, a contextualização de conteúdos anatômicos e patológicos e o estímulo a reflexões críticas sobre aspectos clínicos, sociais e humanos do processo saúde-doença. A atividade também foi percebida como uma oportunidade de integrar conhecimentos técnico-científicos a discussões sobre ética, relações interpessoais e cuidado em saúde, além de incentivar a participação interdisciplinar dos estudantes.

A experiência de planejamento e condução do projeto proporcionou oportunidades de atualização e aprofundamento dos conhecimentos relacionados às patologias abordadas, embora tenha exigido significativo tempo de preparação e o desafio de adaptar conteúdos complexos para participantes de diferentes cursos e níveis de formação. De modo geral, os docentes consideraram a experiência enriquecedora e reconheceram o cinema como uma estratégia complementar relevante para o ensino de Anatomia e Patologia, percepção que convergiu com os relatos dos estudantes quanto ao caráter integrador, reflexivo e humanizado da atividade.

Discussão

Os resultados observados ao longo do projeto “*AnatoMovie – Saúde em Cena*” sugerem que a utilização do cinema pode representar uma estratégia complementar relevante para o ensino de Anatomia e Patologia. A elevada adesão dos estudantes, a participação ativa durante os

encontros e as avaliações positivas da atividade indicam que a integração entre produções audiovisuais e conteúdos biomédicos pode favorecer o interesse e o envolvimento dos estudantes com temas frequentemente considerados complexos durante a formação em saúde. Tais achados conversam com a literatura que aponta o potencial das metodologias centradas no estudante para promover motivação, autonomia e participação ativa no processo de aprendizagem (Maia et al., 2023; Taylor et al., 2023; Trullàs et al., 2022).

A proposta desenvolvida no projeto dialoga com os princípios da ABC, uma vez que os filmes funcionaram como narrativas clínicas capazes de contextualizar os conteúdos discutidos e ampliar a compreensão das repercussões familiares, sociais e emocionais das doenças. Nesse sentido, a experiência sugere que o cinema pode potencializar algumas das contribuições já atribuídas à ABC ao incorporar elementos narrativos e favorecer maior envolvimento dos participantes.

Os resultados também reforçam a importância da contextualização visual e dinâmica no ensino das ciências básicas. Kayser et al. (2011) destacam que a aprendizagem mediada por imagens em movimento apresenta características distintas daquela baseada exclusivamente em imagens estáticas ou textos. De forma semelhante, Jang et al. (2018) observaram que a utilização de vídeos com imagens dinâmicas de tomografia computadorizada e ressonância magnética contribuiu para melhorar o desempenho dos estudantes em conteúdos anatômicos. Embora o

foco do projeto não tenha sido a utilização de imagens médicas nem a avaliação formal do desempenho acadêmico, os relatos dos participantes sugerem que a combinação entre narrativa audiovisual e discussão teórica favoreceu a compreensão dos conteúdos abordados.

Outro aspecto relevante foi o potencial interdisciplinar da atividade. A participação de estudantes de diferentes cursos da área da saúde favoreceu discussões que extrapolaram os aspectos biomédicos das doenças, contemplando dimensões relacionadas ao cuidado, à comunicação, à família e às repercussões sociais do adoecimento, contribuindo para a formação interprofissional e colaborativa (Thistlethwaite et al., 2012).

As discussões promovidas pelos filmes também dialogam com o campo das Humanidades em Saúde. Carr et al. (2021) defendem que a incorporação das artes e das humanidades ao ensino em saúde favorece o desenvolvimento de competências reflexivas, comunicacionais e relacionais, ampliando a compreensão das experiências humanas associadas à doença e ao cuidado. De forma semelhante, Duarte et al. (2024) observaram que recursos audiovisuais podem contribuir para o desenvolvimento de atitudes relacionadas ao cuidado centrado no paciente. No projeto, filmes como *O Homem Elefante*, *O Óleo de Lorenzo* e *Tempo de Despertar* estimularam reflexões sobre sofrimento, vulnerabilidade, preconceito, relações familiares e limites da prática médica, temas pouco explorados em abordagens centradas nos aspectos biológicos das doenças.

Outro achado relevante foi o elevado desconhecimento dos participantes em relação às patologias e aos filmes utilizados nos encontros. Esse resultado sugere que a atividade também contribuiu para ampliar o repertório científico e cultural dos estudantes. O contato prévio com essas condições pode favorecer a formação de profissionais mais preparados para reconhecer, compreender e acolher pacientes com doenças raras associadas a desafios diagnósticos, terapêuticos e psicossociais (Carr et al., 2021).

Algumas limitações devem ser consideradas. O projeto foi desenvolvido como atividade extensionista e não incluiu instrumentos formais de avaliação da aprendizagem, impossibilitando mensurar seu impacto sobre o desempenho acadêmico dos participantes. Os resultados refletem predominantemente percepções e experiências relatadas por estudantes e docentes. Além disso, a participação voluntária pode ter favorecido a inclusão de indivíduos previamente mais interessados nas temáticas abordadas ou em metodologias inovadoras. Estudos futuros poderão incorporar instrumentos quantitativos e qualitativos mais estruturados para comparar estratégias pedagógicas e avaliar seus efeitos sobre a aquisição e retenção de conhecimentos.

Apesar dessas limitações, a experiência sugere que o cinema constitui uma ferramenta complementar promissora para o ensino de Anatomia e Patologia, ao integrar conteúdos científicos, experiências humanas e reflexão crítica. A associação entre arte e ciência mostrou-

se capaz de estimular o interesse dos estudantes e ampliar as possibilidades de abordagem dos conteúdos trabalhados nas disciplinas básicas da área da saúde.

Conclusão

A atividade “*AnatoMovie – Saúde em Cena*” evidenciou o potencial do cinema como ferramenta complementar para o ensino de Anatomia e Patologia. A proposta favoreceu o engajamento dos estudantes, ampliou o contato com patologias pouco exploradas durante a graduação e estimulou a integração entre conteúdos biomédicos e humanísticos. Os resultados sugerem que a utilização de produções audiovisuais pode enriquecer o processo de aprendizagem e complementar abordagens tradicionais de ensino. Estudos futuros que incorporem instrumentos formais de avaliação poderão aprofundar a compreensão sobre os impactos dessa estratégia na formação dos profissionais da saúde.

Agradecimentos

Agradecemos aos professores doutores Máira Aparecida Stefanini, Marcelo Martinez, Luiz Fernando Takase e Cynthia Aparecida de Castro pela participação e contribuição nas discussões ao longo dos encontros. Agradecemos, também, ao Prof. Dr. Marcelo Volpon Santos pela palestra ministrada e pelo compartilhamento de sua experiência profissional na área da Neurocirurgia. A contribuição de todos os colaboradores foi fundamental para o desenvolvimento e fortalecimento desta atividade extensionista.

Referências

- APITZ, C.; WEBB, G. D.; REDINGTON, A. N. Tetralogy of Fallot. **The Lancet**, v. 374, n. 9699, p. 1462-1471, 2009. DOI: 10.1016/S0140-6736(09)60657-7.
- ARAÚJO, B.; GOMES, S. F.; RIBEIRO, L. Critical thinking pedagogical practices in medical education: a systematic review. **Frontiers in Medicine**, v. 11, p. 1358444, 2024. DOI: 10.3389/fmed.2024.1358444.
- BORDWELL, D.; THOMPSON, K.; SMITH, J. Film art: an introduction. Disponível em: https://www.academia.edu/download/5140834/a-g_film_studies.pdf. Acesso em: 14 jun. 2026.
- CARR, S. E. et al. Health humanities curriculum and evaluation in health professions education: a scoping review. **BMC Medical Education**, v. 21, n. 1, p. 568, 2021. DOI: 10.1186/S12909-021-03002-1.
- CEZARIO, A. C. V. et al. Perfil epidemiológico dos nascidos vivos com tetralogia de Fallot entre os anos de 2019 e 2023. **Revista Contemporânea**, v. 4, n. 5, p. e4295, 2024. DOI: 10.56083/RCV4N5-076.
- DUARTE, A. M. S. P. et al. Health humanities in nursing training: a multiple case experiment at undergraduate level. **Teaching and Learning in Nursing**, v. 19, n. 1, p. e11-e16, 2024. DOI: 10.1016/J.TELN.2023.08.002.
- ENGELN, M.; KEMP, S.; EICHLER, F. Adrenoleukodystrophy. **Handbook of Clinical Neurology**, v. 204, p. 133-138, 2024. DOI: 10.1016/B978-0-323-99209-1.00022-3.
- GARCÍA-ROBLES, P. et al. Immersive virtual reality and augmented reality in anatomy

education: a systematic review and meta-analysis.

Anatomical Sciences Education, v. 17, n. 3, p. 514-528, 2024. DOI: 10.1002/ASE.2397.

HUNTLEY, C.; HODDER, A.;

RAMACHANDRAN, M. Clinical and historical aspects of the Elephant Man: exploring the facts and the myths. **Gene**, v. 555, n. 1, p. 63-65, 2015. DOI: 10.1016/j.gene.2014.09.056.

KAYSER, K.; OGILVIE, R.; BORKENFELD, S.; KAYSER, G. E-education in pathology including certification of e-institutions. **Diagnostic Pathology**, v. 6, supl. 1, p. S11, 2011. DOI: 10.1186/1746-1596-6-S1-S11.

LINDHURST, M. J. et al. A mosaic activating mutation in AKT1 associated with the Proteus syndrome. **The New England Journal of Medicine**, v. 365, n. 7, p. 611-619, 2011. DOI: 10.1056/NEJMoa1104017.

LOUGHLIN, K. R. Vivien Thomas: his legacy and lessons. **Urologic Clinics of North America**, v. 50, n. 4, p. 491-493, 2023. DOI: 10.1016/j.ucl.2023.06.008.

MAIA, D. et al. Academic performance and perceptions of undergraduate medical students in case-based learning compared to other teaching strategies: a systematic review with meta-analysis. **Education Sciences**, v. 13, n. 3, p. 238, 2023. DOI: 10.3390/EDUCSCI13030238.

MENEGHEL, S. N. O Homem Elefante: reflexões sobre saúde, doença e anormalidade. **Interface - Comunicação, Saúde, Educação**, v. 12, n. 25, p. 427-432, 2008. DOI: 10.1590/S1414-32832008000200017.

MOSER, H. W. et al. Follow-up of 89 asymptomatic patients with adrenoleukodystrophy

treated with Lorenzo's oil. **Archives of Neurology**, v. 62, n. 7, p. 1073-1080, 2005. DOI: 10.1001/archneur.62.7.1073.

NAVA, E.; JALOTE-PARMAR, A.;

VÅPENSTAD, C.; VALLA, M. Blended and digital approaches in histology and pathology teaching: a scoping review. **Anatomical Sciences Education**, v. 19, n. 4, p. 628-655, 2025. DOI: 10.1002/ASE.70169.

SOTO-CORREIA, M.; PLAZA-MANZANO, G.; VALERA-CALERO, J. A. Teaching methodologies of gross anatomy education for undergraduate physiotherapy students: an updated scoping review. **Education Sciences**, v. 14, n. 9, p. 940, 2024. DOI: 10.3390/EDUCSCI14090940.

STURDY, S. Scientific method for medical practitioners: the case method of teaching pathology in early twentieth-century Edinburgh. **Bulletin of the History of Medicine**, v. 81, n. 4, p. 760-792, 2007. DOI: 10.1353/BHM.2007.0093.

TAYLOR, T. A. H.; KEMP, K.; MI, M.; LERCHENFELDT, S. Self-directed learning assessment practices in undergraduate health professions education: a systematic review. **Medical Education Online**, v. 28, n. 1, 2023. DOI: 10.1080/10872981.2023.2189553.

THISTLETHWAITE, J. E. et al. The effectiveness of case-based learning in health professional education: a BEME systematic review: BEME Guide No. 23. **Medical Teacher**, v. 34, n. 6, 2012. DOI: 10.3109/0142159X.2012.680939.

TRULLÀS, J. C.; BLAY, C.; SARRI, E.; PUJOL, R. Effectiveness of problem-based learning methodology in undergraduate medical education:

SOCIEDADE BRASILEIRA
DE ANATOMIA

a scoping review. **BMC Medical Education**, v. 22, n. 1, p. 104, 2022. DOI: 10.1186/S12909-022-03154-8.
TURK, B.; ERTL, S.; WONG, G.; WADOWSKI, P. P.; LÖFFLER-STASTKA, H. Does case-based blended-learning expedite the transfer of declarative knowledge to procedural knowledge in practice? **BMC Medical Education**, v. 19, n. 1, p. 447, 2019. DOI: 10.1186/S12909-019-1884-4.
TURK, B. R.; THEDA, C.; FATEMI, A.; MOSER, A. B. X-linked adrenoleukodystrophy: 74.1.

pathology, pathophysiology, diagnostic testing, newborn screening and therapies. **International Journal of Developmental Neuroscience**, v. 80, n. 1, p. 52-72, 2020. DOI: 10.1002/JDN.10003.
VAN DER VEN, J. P. G.; VAN DEN BOSCH, E.; BOGERS, A. J. C. C.; HELBING, W. A. Current outcomes and treatment of tetralogy of Fallot. **F1000Research**, v. 8, 2019. DOI: 10.12688/F1000RESEARCH.171